

SISTEM PENILAIAN RAPOR DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN C++ BERBASIS CODE::BLOCKS

Febby Damayanti, Andy Prasetyo,ST.,M.Kom
Program Studi Teknik Informatika Politeknik Purbaya

Abstrak

Sistem penilaian rapor merupakan suatu sistem yang berupa laporan nilai siswa yang membantu dalam mengolah data siswa secara cepat, tepat, dan efisien. Permasalahan yang terjadi dalam pengolahan nilai rapor saat ini masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam memproses data-data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mencari masalah-masalah apa saja yang terjadi sebelum dijadikan sebuah sistem yang nantinya dapat memudahkan.

Sistem penilaian rapor di bangun dengan perangkat lunak Code::blocks dan dengan menggunakan C++ sebagai bahasa pemrogramannya. Sistem ini antara lain sebagai solusi untuk memecahkan masalah dalam hal pengolahan nilai tersebut.

Dengan adanya sistem penilaian ini di harapkan nantinya penilaian rapor dapat mempermudah cara kerja, dan meningkatkan efisiensi kerja baik guru, siswa maupun semua pihak disekolah.

Kata kunci : Sistem Penilaian, Bahasa C++, Code Bloks

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rapor berasal dari bahasa belanda yaitu rapport yang dalam ejaan bahasa indonesia yaitu rapor, bukan rapot maupun raport. Rapor merupakan hasil yang didapatkan oleh siswa yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid disekolah dari guru kepada wali murid. Sebelum rapor diserahkan kepada wali murid, nilai-nilai dalam raport terlebih dahulu harus melalui tahap pengolahan. Pengolahan merupakan proses pengerjaan sesuatu (bisa berupa nilai) supaya menjadi lebih sempurna. Pengolahan peraportan disekolah menjadi aktivitas yang umum bagi guru, siswa dan wali murid disetiap semester.

Pada kenyataannya wali kelas dalam membuat rapor siswa terdapat beberapa kendala yang dialami. Mulai dari pemenuhan nilai sesuai KKM sampai perhitungan peringkat kelas. Guru juga harus melembur karena pembuatan rapor yang masih manual dan juga proses pengumpulan data nilai dari guru mata pelajaran yang membutuhkan waktu lama, step penilaian yang rumit serta kurikulum yang berubah-ubah. Oleh karena itu dibuatlah sistem ini, diharapkan dapat mempermudah dalam pemenuhan nilai KKM serta peringkat siswa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membuat jurnal dengan judul “Sistem Penilaian Rapor Dengan Bahasa Pemrograman C++ Menggunakan Code::Blocks”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dapat dirumuskan bagaimana mengembangkan sistem penilaian rapor

1.3 Tujuan

1. Merancang dan mendesain sistem penilaian rapor
2. Menuntaskan salah satu tugas dari dosen mata kuliah Algoritma dan pemrograman
3. Menganalisa kebutuhan sistem dikalangan guru

1.4 Manfaat

1. Bagi guru, penerapan aplikasi dalam pembuatan rapor dapat mempercepat pekerjaan dalam pembuatan rapor dan meringankan beban pada guru
2. Bagi siswa, sudah tidak ada lagi kesalahan guru dalam memberikan nilai
3. Bagi sekolah, hasil dari aplikasi ini dapat memberikan referensi dalam maningkatkan kualitas kerja pada guru.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Penelitian terkait

Ada beberapa penelitian tentang sistem penilaian rapor dengan bahasa pemrograman C++ diantaranya :

1. Menurut **R. Prabawaningtyas “LAPORAN PROGRAM C++ NILAI AKHIR SISWA”(2016)**. Dari hasil penelitian tersebut agar program bisa running, dalam bahasa C++ semua hal yang berhubungan dengan sintaks harus diperhatikan secara seksama.

2. Menurut Dwi Rindah Tini, Arnita dan Rini Widyastuti “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RAPOR ONLINE BERBASIS WEB PADA SMK NEGERI 2 KABUPATEN TEBO”

Dari hasil penelitian tersebut bahwa sistem informasi rapor dirancang untuk pengguna dalam ruang lingkup sekolah yang mempunyai hak akses terhadap sistem yaitu wali kelas, siswa dan admin.

2.2 Landasan Teori

A. Bahasa Pemrograman C++

Pada awal pembuatan, C++ mempunyai nama “C with classes” dan Bjarne Stroustrup mulai mengembangkan sekaligus mengganti bahasa pemrograman menjadi C++ pada tahun 1983. C++ adalah bahasa pemrograman setelah bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritcher yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi dimana bahasa C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman salah satunya yaitu PHP.

C++ tergolong dalam bahasa pemrograman tingkat menengah (middle level language) yaitu bahasa pemrograman ini memiliki kelebihan daripada bahasa pemrograman C. C++ memiliki tambahan fasilitas yaitu bahasa pemrograman yang mendukung OOP (Object Oriented Programming) dan juga C++ mengutamakan kineja, kecepatan, efisiensi dan fleksibilitas penggunaan.

Fitur-fitur C++

1. Menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan
2. Portable. C++ memiliki banyak kompiler yang berjalan diberbagai platfrom dan menggunakan standar library C++ yang akan berjalan pada banyak platfrom.
3. Mendukung manifest dan inferred typing. C++ menyediakan kesederhaan dalam menulis program.
4. Menawarkan banyak pilihan paradigma yang memberikan kemudahan untuk programmer C++
5. Bahasa C++ yang dikompilasi langsung ke bahasa mesin.

Bahasa pemrograman C++ dapat ditemui di berbagai aplikasi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah code::blocks

B. Code::Blocks

Code::block adalah suatu program yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan penggunaanya yang paling praktis. Dengan menggunakan bahasa pogram C,C++ dan Fortran IDE secara gratis. Code::block merupakan aplikasi open-source, terintegrasi, lingkungan pengembangan cross-platform dan mendukung multipel

kompiler. Dengan menggunakan plugin, Fungsionalitas dari code::blocks bisa diperluas. Dengan sangat cepat, sistem konstruksi yang bisa di kustomisasi dan tidak membutuhkan pembuatan berkas.

3. Metode Penelitian

Langkah yang dilakukan dalam membangun sistem baru ini yaitu dengan cara melakukan analisis kebutuhan, mengumpulkan data, merancang dengan menggunakan model terstruktur, dan membuild hasil di dalam code::blocks kedalam sebuah aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk syntax-syntax program pada code::blocks.

1. Syntax

Syntax adalah aturan penulisan yang digunakan untuk menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Bahasa syntax berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata syn yang mempunyai arti “bersama” dan taxis yang mempunyai arti “rangkaian atau urutan”.

2. Program rapor

- a. Buka aplikasi code::blocks yang sudah di instal sebelumnya
- b. Pilih creat a new project untuk membuat project baru
- c. Setelah itu, pilih console application
- d. Pada console application, kita save program kita dengan cara klik next dan ikuti perintah yang ada
- e. Setelah save, kita akan menemui lembar kosong, caranya :
klik source pada bagian kiri lalu main.cpp
- f. Kemudian, buatlah syntax program anda seperti dibawah ini.

Berikut Source Code Program :

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int nilai1, nilai2, nilai3, nilai4, nilai5, nilai6, nilai7, nilai8, nilai9, nilai10, nilai11, nilai12, nilai13, nilai14, nilai15, nilai16,
    a, b;
```

```

cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
cout <<
                NILAI RAPORT " << endl;
cout <<
                -----" <<endl;
cout << " "<<endl;
cout <<
                MASUKAN NILAI " << endl;
cout << " " << endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                Kelompok A (Wajib)" << endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                1. PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDIPEKERTI : "; cin>>nilai1;
cout <<
                2. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : "; cin>>nilai2;
cout <<
                3. BAHASA INDONESIA : "; cin>>nilai3;
cout <<
                4. MATEMATIKA : "; cin>>nilai4;
cout <<
                5. SEJARAH INDONESIA : "; cin>>nilai5;
cout <<
                6. BAHASA INGGRIS : "; cin>>nilai6;
cout << " "<<endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                Kelompok B (Wajib)" << endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                1. SENI BUDAYA : "; cin>>nilai7;
cout <<
                2. PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN : "; cin>>nilai8;
cout <<
                3. BAHASA JAWA : "; cin>>nilai9;
cout <<
                4. PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN : "; cin>>nilai10;
cout << " "<<endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                Kelompok C (Peminatan)" << endl;
cout <<
                ===== " <<endl;
cout <<
                1. GEOGRAFI : "; cin>>nilai11;
cout <<
                2. EKONOMI : "; cin>>nilai12;
cout <<
                3. MATEMATIKA PEMINATAN : "; cin>>nilai13;
cout <<
                4. BIOLOGI : "; cin>>nilai14;
cout <<
                5. FISIKA : "; cin>>nilai15;
cout <<
                6. KIMIA : "; cin>>nilai16;
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
if (nilai1<75){
    cout<<"
                KURANG";
} else {
    cout<<"
                BAIK";
}
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
if (nilai2<75){
    cout<<"
                KURANG";
} else {
    cout<<"
                BAIK";
}
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
if (nilai3<75){

```

```
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai4<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai5<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai6<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai7<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai8<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai9<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout <<" "<<endl;
cout <<" "<<endl;
if (nilai10<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
}
```

```

cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai1<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai2<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai3<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai4<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai5<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;
if (nilai6<75){
    cout<<"          KURANG";
} else {
    cout<<"          BAIK";
}
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;

```

```

a=(nilai1+nilai2+nilai3+nilai4+nilai5+nilai6+nilai7+nilai8+nilai9+nilai10+nilai11+nilai12+nilai13+nilai14+nilai15+nilai16);

```

```

b=(a/16);
cout << " <<endl;
cout <<"          Jumlah nilai      : " <<a;
cout << " <<endl;
cout <<"          Nilai rata-rata    : " <<b;
cout << " <<endl;
cout << " <<endl;

```

```

cout << " "<<endl;
if (b<75){
    cout<<"          ANDA TINGGAL DI KELAS";
} else {
    cout<<"          ANDA NAIK KE KELAS";
}
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
cout << " "<<endl;
return 0;
}

```

7. Pada syntax diatas, langkah berikutnya adalah RUN program dengan cara klik Build and run

8. Maka akan muncul hasil dari program seperti ini

Gambar 8.1 Console Program

9. Disitu, guru mulai memasukan nilai nilai siswa

10. Setelah semua nilai sudah dimasukan, maka akhi akan muncul keterangan kurang ataupun baik nilainya dan juga nilai dan rata-rata nilai siswa secara otomatis (lihat gambar)

Ma'dika Juni Hartono B. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI RAPOR BERBASIS WEB" Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia

<https://www.belajarcpp.com/tutorial/cpp/pengenalan-cpp/>

<https://www.duniailkom.com/tutorial-belajar-c-pengertian-bahasa-pemrograman-c/>

<http://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html?m=1>

https://www.academia.edu/9997304/Penilaian_Rapor_pada_Kurikulum_2013

<https://code-blocks.id.uptodown.com/windows>

<https://www.belajarcpp.com/tutorial/cpp/pengenalan-cpp/>

<http://www.sisko-online.com/web/page/view/sistem-penilaian-dan-raport-online.html>

[https://www.kompasiana.com/pakdar/551afd3ea333114f21b65c02/darimana-asal-nilai-
raport](https://www.kompasiana.com/pakdar/551afd3ea333114f21b65c02/darimana-asal-nilai-
raport)

https://www.academia.edu/30756011/LAPORAN_PROGRAM_C_NILAI_AKHIR_SISWA